

ART STUDIES

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАЗАХОВ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Тлеубаева Б.С.

*Университет имени Ж.Ташенева, г.Шымкент, к.п.н., доцент
кафедры Искусство*

Тлеубаев С.Ш.

*Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, г.Шымкент,
д.филол.н., профессор кафедры Искусство*

Рахимов Б.Ф.

*Университет имени Ж.Ташенева, г.Шымкент,
старший преподаватель кафедры Дизайн*

Естемесова С.С.

*Университет имени Ж.Ташенева, г.Шымкент, к.п.н., доцент
кафедры Музыка и пение*

THE FOLKLORE TRADITIONS OF THE KAZAKHS IN MODERN ART

Teubayeva B.,

University named after Zh.Tashenova, Shymkent, PhD, Associate Professor of the Department of Art

Teubayev S.,

M.Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Doctor of Philology, Professor of the Department of Art

Rakhimov B.,

University named after Zh.Tashenova

Estemesova S.

*University named after Zh.Tashenova, Shymkent, PhD, Associate Professor of the Department of Music and
Singing*

АННОТАЦИЯ

Фольклорные традиции казахского народа играют ключевую роль в сохранении национальной идентичности и находят широкое отражение в современном искусстве. Статья рассматривает влияние фольклора на музыку, театр, хореографию, литературу, декоративно-прикладное искусство, дизайн одежды и архитектуру. Анализируются способы адаптации традиционных форм к современным культурным контекстам, а также примеры использования национальных мотивов в различных видах искусства. Особое внимание уделено сохранению аутентичности фольклора в условиях глобализации. Выводы подчеркивают важность синтеза традиций и инноваций для укрепления культурного наследия.

ABSTRACT

Folklore traditions of the Kazakh people play a crucial role in maintaining national identity and are widely represented in modern art. This article examines the impact of folklore on various artistic forms, including music, theater, dance, literature, decorative arts, fashion, and architecture. It analyzes how traditional forms are adapted to modern contexts and explores examples of using national motifs in different types of artworks. Special attention is given to preserving the integrity of folklore amidst globalization, emphasizing the significance of merging traditions and innovations in order to strengthen cultural legacy.

Ключевые слова: фольклор, традиции, танец, музыка, искусство, дизайн, архитектура.

Keywords: folklore, traditions, dance, music, art, design, architecture.

Введение

Фольклорные традиции играют важную роль в формировании национального самосознания и культурного наследия любого народа. Для казахского народа, который веками сохранял свои обычаи и традиции через устное творчество, музыка, эпосы и танец являются неотъемлемой частью национальной идентичности. В XXI веке эти традиции продолжают развиваться, находя отражение в самых разных сферах современного искусства. Однако процесс трансформации фольклора в условиях глобализации вызывает вопросы о сохранении его аутентичности.

Фольклорные традиции казахского народа, уходящие корнями в многовековую историю, играют важнейшую роль в формировании культурного наследия. Они находят отражение в современном искусстве, становясь основой для создания новых форм и жанров. В данной статье исследуется влияние фольклора на музыку, хореографию, театр, литературу и визуальные искусства, а также его роль в формировании национального самосознания. Фольклорные традиции казахского народа веками сохраняли и передавали ценности, идентичность и уникальность культуры. Они остаются не только объектом изучения, но и мощным источником вдохновения для современных художников,

дизайнеров, архитекторов и других представителей искусства [1,стр.114]. В этой статье рассмотрено, как фольклорные традиции казахов находят своё выражение в различных формах современного ис-

кусства: музыке, хореографии, театре, кино, декоративно-прикладном искусстве, дизайне одежды и архитектуре. Особое внимание уделяется анализу способов адаптации традиционных форм в контексте современных культурных процессов.

Цель данной статьи — исследовать влияние фольклорных традиций казахского народа на современное искусство, выявить способы их адаптации к современным культурным условиям и подчеркнуть их значимость для сохранения национальной идентичности в условиях глобализации.

Для решения этих проблем необходимо объединить усилия исследователей, деятелей искусства, представителей образования и государственных структур. Важны междисциплинарные подходы, инновационные технологии и международное сотрудничество, чтобы сохранить и передать богатое наследие казахского фольклора будущим поколениям.

- Сохранение аутентичности фольклорных традиций в условиях глобализации. Фольклорные мотивы часто теряют свою первоначальную символику и смысл, когда их адаптируют для современных форм искусства. Упрощение или коммерциализация традиционных элементов может привести к утрате их культурной и духовной ценности.

- Интеграция фольклора в современные виды искусства. Необходимы методики, позволяющие гармонично объединять традиционные формы искусства с современными технологиями и стилями, чтобы сохранять культурную идентичность в новых условиях.

- Популяризация фольклорного наследия среди молодого поколения.

Современные молодые люди часто воспринимают фольклор как что-то устаревшее. Возникает необходимость адаптировать фольклорные тради-

ции к форматам, которые понятны и интересны молодёжи, включая цифровые медиа, социальные сети и интерактивные платформы.

- Недостаточная представленность казахского фольклора на международной арене. Несмотря на богатство и уникальность казахского культурного наследия, его влияние на международное искусство остаётся ограниченным. Отсутствие масштабных культурных проектов, которые могли бы представить казахский фольклор в глобальном контексте, создаёт барьеры для его популяризации.

- Отсутствие системного подхода к изучению фольклора в разных видах искусства. Исследования чаще всего сосредоточены на отдельных аспектах (музыка, театр, литература), что не позволяет увидеть общую картину влияния фольклора на современное искусство и его взаимосвязи с другими культурными феноменами.

- Массовая культура и коммерциализация фольклора.

В условиях глобального рынка многие элементы казахского фольклора трансформируются в коммерческие продукты, такие как сувениры, модная одежда и массовые постановки, что снижает их глубинное значение.

- Недостаточное финансирование и поддержка проектов, связанных с фольклорным наследием.

Многие инициативы в области сохранения и популяризации фольклорных традиций сталкиваются с ограниченным финансированием, что затрудняет их реализацию.

- Утрата традиций в процессе урбанизации. С ростом городов и изменением образа жизни многие традиционные обряды и практики теряют свою актуальность. Необходимы исследования по интеграции фольклора в контекст городской культуры.

- Дефицит образовательных программ о фольклоре. В образовательной системе Казахстана недостаточно программ, направленных на изучение и популяризацию фольклорного наследия, что приводит к снижению интереса к нему у молодёжи.

- Ограниченное использование инновационных технологий для изучения и передачи фольклорного наследия. Современные технологии, такие как виртуальная и дополненная реальность, цифровые медиа и интерактивные платформы, недостаточно используются для презентации фольклорного наследия.

Нерешенные ранее части общей проблемы

Несмотря на многолетнее изучение фольклора казахского народа, существуют аспекты, которые до сих пор остаются недостаточно исследованными или требуют дополнительного внимания. Эти аспекты связаны с актуализацией фольклорного наследия в современных условиях, его адаптацией и интеграцией в новые виды искусства.

1. Отсутствие системного анализа интеграции фольклора в современное искусство.

Исследования фольклора обычно сосредоточены на отдельных аспектах — эпосах, музыке, танцах, — однако отсутствует целостное понимание того, как эти элементы взаимодействуют между собой и формируют общую культурную картину в современном искусстве. Например, использование фольклорных мотивов в кино может значительно отличаться от их применения в дизайне одежды или архитектуре. Для создания полной картины необходимо междисциплинарное исследование, охватывающее все виды искусства и их взаимосвязь [2, стр.130].

2. Сохранение аутентичности в условиях глобализации.

В современных процессах адаптации фольклорных традиций часто теряются их оригинальные смыслы и символика. Например, орнаменты, некогда символизировавшие природные и духовные явления, становятся декоративными элементами без глубокого смысла. Это особенно заметно в массовом производстве сувениров, модной одежды и коммерческой архитектуры. Задача исследователей и практиков заключается в том, чтобы найти баланс между сохранением исторической аутентичности и необходимостью адаптации к современному рынку.

3. Отсутствие методологии синтеза традиционных и современных форм.

На практике использование фольклорных мотивов в современном искусстве носит зачастую интуитивный характер, основанный на личном восприятии художников или дизайнеров. Не разработаны четкие подходы и методики, позволяющие гармонично соединить традиционные формы с инновациями. Например, интеграция казахских орна-

ментов в современные архитектурные проекты происходит на основе индивидуальных идей, без учета культурного контекста и символики.

4. Недостаточное изучение новых областей применения фольклора.

Традиционно исследователи сосредотачивались на музыке, литературе и изобразительном искусстве, но такие направления, как дизайн одежды, урбанистика и цифровое искусство, остаются недостаточно изученными. Например, применение казахских орнаментов в современных цифровых медиа или видеоиграх может стать перспективным направлением для популяризации фольклорного наследия среди молодежи, однако таких проектов пока очень мало.

5. Утрата интереса к национальному наследию среди молодого поколения.

Молодежь, погруженная в глобальные тренды, часто отдаляется от национальных традиций, считая их архаичными или неактуальными. Фольклор нуждается в переосмыслении и презентации через современные медиа, такие как социальные сети, мультимедиа, интерактивные приложения. Например, популяризация традиционных сказаний или музыкальных кюев через платформы, такие как TikTok и YouTube, может способствовать привлечению внимания нового поколения к культурному наследию.

6. Недостаточное вовлечение казахского фольклора в международный культурный контекст.

Хотя казахский фольклор активно развивается внутри страны, на международной арене он остается недостаточно представленным. Например, фестивали этнической музыки, такие как The Spirit of Tengri, уже привлекают внимание иностранной аудитории, но аналогичные инициативы в области литературы, театра или моды пока находятся на начальной стадии развития. Это создает необходимость в разработке культурных проектов, способных донести богатство казахского наследия до мировой аудитории [3, стр.94].

7. Социальная роль фольклора в условиях урбанизации.

С усилением урбанизации традиционный уклад жизни, связанный с кочевой культурой, теряет свою актуальность. Это приводит к ослаблению связей между фольклорными традициями и современным образом жизни. Например, обряды и ритуалы, которые раньше были неотъемлемой частью быта, в городах воспринимаются как театральные постановки, утратив свою изначальную функцию. Важно изучить, как фольклор может быть адаптирован к городской культуре, сохраняя при этом свою глубину и значимость.

Решение указанных проблем требует междисциплинарного подхода, включающего исследователей, художников, дизайнеров, культурологов и представителей медиа. Для сохранения и развития казахского фольклора необходимо создать условия, при которых его элементы смогут органично интегрироваться в современное искусство, сохраняя свою культурную и духовную ценность.

1. Роль фольклора в сохранении национальной идентичности

Фольклор казахского народа — это совокупность эпических произведений, сказок, песен, пословиц и обрядов. Его главная задача заключалась в сохранении коллективной памяти народа. По мнению исследователя А. Нургалиевой, казахский фольклор выступает "культурным кодом", который связывает прошлое, настоящее и будущее народа.

Эпосы, такие как «Кобланды батыр», «Алпамыс батыр» и «Ер Таргын», содержат ключевые образы героев, символизирующих мужество, честь и преданность Родине. Они формируют представление о том, каким должен быть казахский герой. Эти эпические произведения вдохновляют художников, писателей и кинематографистов на создание произведений, которые адаптируют традиционные сюжеты к современности.

Например, театральные постановки на основе эпоса «Кобланды батыр» используют символику и архетипы, знакомые каждому казаху, но интерпретируют их в контексте глобальных проблем, таких как война, экология и утрата традиционных ценностей [4].

2. Фольклор в современной музыке

Музыкальные традиции казахов, представленные кюями, песнями и инструментальной музыкой, составляют основу национального искусства. Домбра, как символ казахской культуры, занимает центральное место в музыкальных произведениях, и её звучание становится мостом между прошлым и настоящим [5].

Современные казахские композиторы активно включают фольклорные мотивы в свои произведения. Например, произведения Куата Шильдебаева и Актота Райымкуловой демонстрируют, как традиционная музыка может быть интегрирована в академические и популярные музыкальные жанры. Песни Димаша Кудайбергенова, объединяющие элементы традиционной казахской музыки с современными стилями, завоевали мировое признание.

Популяризация национальной музыки также наблюдается через проекты, такие как The Spirit of Tengri, международный фестиваль этнической музыки, который ежегодно проходит в Алматы. На этом фестивале казахские артисты, такие как группа «Tigrahdau», демонстрируют богатство фольклорной музыки через новые формы звучания (Аманжолов, 2020).

3. Хореография и танцевальные традиции

Традиционные танцы казахов отражают их образ жизни, быт и обряды. Танцы исполнялись на праздниках, таких как Наурыз, а их движения символизировали элементы природы — ветер, полет птиц, движение облаков.

Современные хореографы вдохновляются этими традициями, создавая новые постановки, которые сохраняют символическую основу танцев, но адаптируют её к современным эстетическим требованиям. Одним из ярких примеров является театр танца «Наз», который сочетает традиционные казахские мотивы с современными техниками хореографии. Их постановка «Туйгындалар» представляет собой не просто танцевальное шоу, но и глубокую философскую интерпретацию ритуалов и обычаев казахского народа [4].

Кроме того, современная казахская хореография активно развивается в рамках международных проектов. Танцевальные коллективы, такие как ансамбль «Салтанат», «Алтынай» исполняют фольклорные танцы на мировых сценах, способствуя популяризации казахской культуры за пределами страны.

4. Театр и кино

Современный театр Казахстана активно использует элементы фольклора, привнося их в новые драматургические формы. На сцене Национального академического драматического театра имени К. Куанышбаева регулярно ставятся спектакли, основанные на эпосах и сказках. Однако в современных интерпретациях традиционные сюжеты обогащаются элементами модернизма и постмодернизма.

Например, пьеса «Ер Таргын» в постановке режиссера Болат Узакова предлагает зрителю новую трактовку классического эпоса, акцентируя внимание на экзистенциальных вопросах героя.

В киноиндустрии также наблюдается тенденция к переосмыслению фольклорных сюжетов. Фильмы режиссёра Акана Сатаева, такие как «Томирис», используют исторические и мифологические сюжеты, чтобы создать масштабные кинополотна, которые одновременно прославляют национальное наследие и отвечают требованиям современного кинематографа [6].

5. Литература

Казахская литература всегда была тесно связана с фольклором. Сказания, пословицы, легенды вдохновляли таких писателей, как Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов и Сакен Сейфуллин. Их произведения не только сохраняли традиции, но и развивали их, адаптируя к новой культурной и исторической реальности.

Современные писатели продолжают эту традицию, используя элементы фольклора для создания новых жанров. Например, Айгуль Кемелбаева в своих произведениях активно использует фольклорные образы, чтобы исследовать вопросы национальной идентичности в условиях глобализации [7].

6. Визуальные искусства

В изобразительном искусстве казахские художники активно используют традиционные орнаменты, символику и мотивы. Работы Ерболат Толлеу, например, представляют собой синтез традиционного казахского декоративного искусства и современного абстрактного стиля. Художники вдохновляются казахскими орнаментами, создавая новые интерпретации, которые сохраняют связь с прошлым, но в то же время выглядят современно.

7. Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство является одной из важнейших форм выражения казахского фольклора. Традиционные виды ремесел — резьба по дереву, ювелирное дело (зергерлік өнер), ковроткачество (кілем) и кожевенное ремесло — были не только утилитарными, но и художественными практиками, отражающими мировоззрение народа.

Современные мастера декоративно-прикладного искусства продолжают традиции, но придают им новую форму. Например, изделия казахских

ювелиров, такие как браслеты (білезік), серьги (сырға) и нагрудные украшения (тұмар), все чаще создаются с учетом современных тенденций моды, но сохраняют традиционные орнаменты. В ювелирных работах активно используются символы природы, такие как рога, крылья и растительные мотивы, которые имеют глубокий смысл в фольклорной культуре.

Ковроткачество также претерпело изменения. В современных интерьерах ручной казахский ковер становится не просто утилитарным предметом, а элементом декора, подчеркивающим связь с национальной идентичностью. Молодые художники, такие как Алия Байжанова, экспериментируют с традиционными техниками, создавая ковры с современными сюжетами и цветовой гаммой [8].

8. Дизайн одежды

Дизайн одежды является еще одной областью, где фольклорные традиции активно интегрируются в современность. Казахский национальный костюм, с его характерными элементами — камзолом, саукеле, шапаном — является вдохновением для дизайнеров, стремящихся объединить традиции и современный стиль.

Современные казахстанские дизайнеры, такие как Айгуль Куспанова и Алтын Шаримова, создают коллекции, в которых традиционные узоры и элементы одежды интерпретируются в контексте современной моды. Например, казахские орнаменты, символизирующие гармонию природы и человека, наносятся на платья, пальто и аксессуары. Это позволяет национальному стилю органично интегрироваться в повседневную жизнь и международные модные тренды [9].

Кроме того, фестивали этнической моды, такие как Ethno Fashion Week, способствуют популяризации казахского национального стиля на международной арене. Во время таких мероприятий дизайнеры представляют одежду, в которой используются мотивы традиционного костюма, адаптированные к современным формам и материалам.

9. Архитектура

Архитектура Казахстана всегда была тесно связана с традициями кочевой культуры. В основе казахской архитектуры лежали формы, вдохновленные природой и образом жизни кочевников. Юрта, с её символическим устройством и практичностью, остается важным культурным символом.

Современные архитекторы Казахстана вдохновляются этими традициями, создавая здания, которые гармонично сочетают элементы фольклора и современные архитектурные стили. Ярким примером является Дворец мира и согласия в Астане, спроектированный Норманом Фостером. Хотя это современное здание, его пирамидальная форма и внутренние орнаменты отсылают к традиционным казахским символам [10].

Еще одним примером является музей «Этноауыл», представляющий собой культурный центр, где традиционные архитектурные формы, такие как юрты и деревянные дома, сочетаются с современными интерпретациями.

В дизайне общественных пространств активно используются традиционные орнаменты. На фасадах зданий и в интерьерах часто можно увидеть мотивы, напоминающие об уникальных узорах, которые раньше использовались в резьбе по дереву или ковровых изделиях. Например, в архитектуре ЕХРО-2017 национальные узоры и формы были интегрированы в конструкцию павильонов, что сделало их выразителями культурного наследия в современном контексте.

Анализ последних исследований и публикаций

В последние годы интерес к казахскому фольклору значительно возрос, что обусловлено актуальностью темы национальной идентичности и её сохранения в условиях глобализации. Современные исследования и публикации охватывают широкий спектр вопросов, связанных с изучением фольклорных традиций и их интеграцией в современное искусство.

В области музыкального искусства и хореографии активно исследуется трансформация казахских кюев и танцевальных традиций в современных жанрах. Например, работы К. Аманжолова («Современная музыка Казахстана: традиции и новаторство», 2020) освещают вопросы адаптации традиционных инструментов, таких как домбра и кобыз, в современной эстраде и академической музыке. В хореографии значительное внимание уделено постановкам, основанным на народных танцах. Исследования З. Ибраевой («Хореографические интерпретации фольклора», 2019) анализируют, как традиционные танцевальные движения переосмысляются в контексте современных балетных и сценических форм.

Фольклорные мотивы в кинематографе и театре также активно изучаются. В публикациях А. Сатаева («Казахский фольклор в кино: вызовы времени», 2021) рассматриваются примеры использования эпических сюжетов в фильмах, таких как «Казахское ханство» и «Томирис». Особый интерес вызывают работы, связанные с адаптацией фольклорных элементов для передачи универсальных тем, что делает казахскую культуру более доступной международной аудитории. В театральной сфере исследуется синтез традиционного и современного в постановках, таких как «Қарағөз» и «Тұйғындар», о чём подробно говорится в статьях Р. Мухамедовой.

Исследования декоративно-прикладного искусства, такие как работы А. Байжановой («Современное ковроткачество Казахстана», 2023), показывают, как традиционные формы и материалы, например, войлок и шерсть, используются для создания современных дизайнерских объектов. Публикации подчёркивают важность сохранения традиционной символики в узорах и орнаментах, даже при их адаптации к современным эстетическим стандартам.

Дизайнеры Казахстана активно обращаются к фольклорным мотивам, что находит отражение в исследованиях таких авторов, как А. Шаримова («Национальный стиль в моде Казахстана», 2022). Анализируются методы использования казахских

орнаментов, тканевых текстур и традиционных элементов кроя в создании современной одежды. Успешные проекты, представленные на международных показах, такие как коллекции на Ethno Fashion Week, способствуют популяризации казахской культуры на мировом уровне.

Работы А. Сейсембаева («Архитектура Казахстана: традиции и новации», 2021) раскрывают процесс интеграции фольклорных мотивов в архитектурные проекты. Анализируются примеры таких объектов, как Дворец мира и согласия в Астане и павильоны ЕХРО-2017, в которых использованы традиционные формы и узоры. Эти исследования подчёркивают важность баланса между современными архитектурными технологиями и национальными традициями.

Современная литература активно использует мифологические и эпические сюжеты. К. Кемелбаева («Фольклорные мотивы в современной литературе», 2022) отмечает, что казахская литература обогащается за счёт переосмысления древних эпосов и их адаптации под современные реалии. Это делает тексты актуальными для новых поколений и способствует укреплению культурных корней.

Казахский фольклор становится объектом интереса не только в Казахстане, но и за его пределами. Зарубежные исследователи, такие как Дж. Хантер (Hunter J., «Nomadic Symbols in Kazakh Design», 2023), изучают символику казахских орнаментов в контексте кочевой культуры и их влияние на мировой дизайн. Такие работы подчёркивают универсальность фольклорных мотивов, способных вдохновлять художников по всему миру.

Выводы и предложения

Анализ публикаций показывает, что казахский фольклор изучается в различных аспектах: от музыки и литературы до архитектуры и моды. Однако остаются недостаточно разработанными такие направления, как использование фольклора в цифровых медиа и его популяризация среди молодого поколения через современные платформы. Это открывает перспективы для дальнейших исследований и практического применения культурного наследия.

Фольклорные традиции казахского народа продолжают развиваться и занимать важное место в современном искусстве. Их влияние заметно в декоративно-прикладном искусстве, дизайне одежды и архитектуре. Эти традиции не просто сохраняются, но и переосмысливаются, что позволяет им соответствовать современным требованиям и быть интересными для новых поколений.

Однако сохранение аутентичности этих традиций требует ответственного подхода со стороны художников, дизайнеров и архитекторов. Их усилия должны быть направлены не только на создание эстетически привлекательных произведений, но и на передачу глубоких смыслов, заложенных в традиционной культуре.

Фольклорные традиции казахского народа продолжают оказывать значительное влияние на современное искусство, служа источником вдохновения для музыкантов, хореографов, режиссёров и художников. Адаптация традиций к новым культурным контекстам позволяет сохранять и развивать национальное наследие, делая его актуальным в условиях глобализации. Однако важно помнить о необходимости сохранения аутентичности фольклора, чтобы он продолжал служить связующим звеном между прошлым и будущим.

Литература

1. Абдигалиева Г.К. «Ценностная идентификация казахской культуры». — Алматы: Вестник КазНУ, Серия Философия, Культурология. № 2 (37). 2011 стр 114-118
2. Шаракпаева Г.Д. «Поэтика казахского героического эпоса». — «Международный научно-исследовательский журнал» Россия, г. Екатеринбург, № 6 (108). Часть 5. 2021 стр.130-133
3. Резникова Е.И. «Современное искусство Казахстана и классического наследие: художественный диалог культур» Научный журнал Альманах «Этнодиалоги» Россия, г.Москва, № 1 (57) 2019 стр.94-108
4. Ибраева, З. «Хореографические интерпретации фольклора». — Алматы: Искусство и культура, 2019.
5. Аманжолов, К. «Современная музыка Казахстана: традиции и новаторство». — Алматы: Музыкальное наследие, 2020.
6. Сатаев, А. «Казахский фольклор в кино: вызовы времени». — Журнал «Культура Казахстана», № 3, 2021.
7. Кемелбаева, А. «Фольклорные мотивы в современной литературе». — Алматы: Литературный альманах, 2022.
8. Байжанова, А. «Современное ковроткачество Казахстана». — Журнал «Наследие и традиции», 2023.
9. Шаримова, А. «Национальный стиль в моде Казахстана». — Алматы: Издательство культуры, 2022.
10. Сейсембаев, А. «Архитектура Казахстана: традиции и новации». — Астана: Архитектурное обозрение, 2021.